

MARIA PLANAS BALLVÉ

Doctora en dret i advocada
maria.planasb@gmail.com

EL DESHERETAMENT PER
ABSÈNCIA DE RELACIÓ
FAMILIAR: LA NOVA CAUSA DE
DESHERETAMENT DE L'ART.
451-17 e) DEL CODI CIVIL DE
CATALUNYA

PUBLICAT A LA
«REVISTA JURÍDICA DE CATALUNYA»
NÚM. 2, 2017

EL DESHERETAMENT PER ABSÈNCIA DE RELACIÓ FAMILIAR: LA NOVA CAUSA DE DESHERETAMENT DE L'ART. 451-17 e) DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA

per

MARIA PLANAS BALLVÉ

Doctora en dret i advocada
maria.planasb@gmail.com

RJC, núm. 2-2017, pgs. 335-363

RESUM: *El dret a la llegítima constitueix una de les limitacions de la llibertat de testar del causant. Al Llibre IV s'ha introduït una nova causa de desheretament, l'absència de relació familiar, manifesta i continuada, per causa imputable exclusivament al legitimari, que pressuposa un afebliment de la llegítima i una correlativa ampliació de la llibertat de testar. Ara bé aquesta causa té una gran dificultat probatòria. Amb aquest treball es pretén intentar presentar algunes solucions sobre com s'hauria de redactar i defensar aquesta causa als efectes que el desheretament no sigui declarat injust.*

Paraules clau: *dret de successions, llibertat de testar, desheretament, llegítima.*

ABSTRACT: *One of the main limitations of the testamentary freedom of the deceased is the right of certain relatives to require the compulsory portion. The Catalan Civil Code regulates a new cause of disinheritance: the absence of family relationship between the testator and de forced heir, only when the broken relationship cause is attributable to the forced heir. This cause improves the testamentary freedom and deprives the compulsory portion system. However is extremely difficult to prove in court this cause. The purpose of these pages is to try to provide some keys or tips about how this cause of disinheritance should be efficiently written and defended in order to prevent that the disinheritance is not unfair.*

Keywords: *succession law, testamentary freedom, disinheritance, forced share.*

SUMARI: I. CONSIDERACIONS PRÈVIES. 1. Debat actual: llibertat de testar vs. protecció del legitimari. 2. El fonament de la novetat legislativa. II. DELIMITACIÓ DE CONCEPTES: LA LLEGÍTIMA I EL DESHERETAMENT. 1. La llegítima al dret civil de Catalunya. 1.1.

Concepte. 1.2. La naturalesa jurídica de la llegítima. 2. El desheretament. 2.1. Concepte. 2.2. Requisits del desheretament. 2.2.1. Negocis jurídics mortis causa. 2.2.2. Designació nominal del legitimari desheretat. 2.2.3. Expressió d'una de les causes tipificades a l'art. 451-17 CCCat. 2.2.4. La prohibició del desheretament parcial o condicional. 3. Les causes de desheretament tradicionals. 3.1. Les causes d'indignitat previstes a l'art. 412-3 del CCCat. 3.2. Incompliment de la obligació legal d'aliments. 3.3. El maltractament greu. 3.4. La suspensió o la privació de la potestat. III. EL DESHERETAMENT PER ABSÈNCIA DE RELACIÓ FAMILIAR [ART. 451-17 E) CCCAT]. 1. Antecedents. 2. Elements de la causa de desheretament. 2.1. L'absència de relació familiar. 2.2. Manifesta i continuada. 2.3. Imputable exclusivament al legitimari. 3. La càrrega de la prova de la causa. 4. Efectes del desheretament. 5. Ineficàcia del desheretament. IV. CONCLUSIONS. V. JURISPRUDÈNCIA CITADA. VI. BIBLIOGRAFIA.

I. CONSIDERACIONS PRÈVIES

Com a pas previ a entrar al fons de l'objecte d'estudi d'aquest treball es farà referència a l'actual debat sobre si ha de primar la llibertat de testar del causant o la protecció del legitimari (1.) i sobre el context social actual que ha provocat que el legislador català inclogui com a causa de desheretament la absència de relació familiar entre el causant i el legitimari per causa imputable exclusivament al legitimari (2.).

1. DEBAT ACTUAL: LLIBERTAT DE TESTAR VS. PROTECCIÓ DEL LEGITIMARI

Actualment existeix un debat¹ sobre la conveniència o no de mantenir la llegítima. El legislador català, amb l'aprovació del llibre IV no s'ha apartat de la línia tradicional que ha regit anteriorment en matèria successòria a Catalunya. Aquest debat és conseqüència, en part del fet que la societat europea estienar que si que ia compete x un det articleentes realidades jurñidigente en los EStados ituciones que là sol·licitant un canvi legislatiu al dret de successions consistent en una major llibertat de testar². En altres paraules,

1. KREICZER LEVY, S., PINTO, M., «Property and belongingness: rethinking gender-biased disinheritance», *Texas Journal of Woman and the Law*, Fall 2011, vol 21, p. 127, expliquen que «a core debate on the freedom of the owner versus a recognition of their interests, mainly those of family members, other strong relations or caretakers». Es pot considerar que les tesis abolicionistes són una minoria i que els autors coincideixen en la necessitat d'una reforma en profunditat del sistema actual de llegítimes. Donen prova d'això: TORRES GARCIA, T.F., «Legítima, legitimarios y libertad de testar (síntesis de un sistema)», en *Asociación de Profesores de Derecho Civil, Derecho de Sucesiones. Presente y Futuro*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006, pp. 214-224; MIQUEL GONZALEZ, J. M., «Legítima material y legítima formal», AAMN, T-IL, curso 2008/2009, p. 497-500; VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, pp. 472 i s., BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 15.
2. MAGARIÑOS BLANCO, V., «La libertad de testar», *RDP*, núm. 9-10, (septiembre – octubre 2005), p. 84, afirma que «este sentimiento de rechazo está bastante extendido (...) porque tal limitación ya no cuenta hoy con el soporte tradicional de una familia que se mantenía durante toda la vida de los padres como núcleo de convivencia y de protección recíproca». També PINTENS, W., «Need an opportunity of convergence in European Succession Laws», ANDERSON, M.,

s'està reclamant una major protecció de la llibertat de testar del causant per destinar el seu patrimoni amb unes majors garanties als individus que estimi pertinent³.

En el mateix sentit, FERRER RIBA al seu treball sobre la successió per causa de mort amb ocasió del cinquantenari de la Compilació feia referència a la configuració actual de la llegítima i a la qüestió de la seva subsistència: «*El llibre IV ha optat, com s'ha apuntat, per continuar el procés d'erosió progressiva de la llegítima, un procés que ve de lluny i que possiblement no hagi acabat encara, a no ser que una propera generació que repensi les bases del dret successorí català opti per abolir-la ras i curt. La voluntat de continuar afeblint la llegítima es percep en diverses decisions*»⁴.

ARROYO AMAYUELAS, E. (Coord.), *The Law of Succession: Testamentary Freedom. European Perspectives*, Europa Law Publishing, Groningen 2011, p. 17. D'acord amb BOUCKAERT, B., «Law and Economics», CASTELEIN, C., FOUQUE, R., VERBEKE, A. (eds.), *Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society*, Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland 2009, p. 95, una major llibertat suposa tres avantatges des d'un punt de vista econòmic: maximitza el valor del caudal relict, optimitza la gestió de l'herència jacent i suposa un estímul per als hereus d'edat més avançada de poder mantenir el seu nivell adquisitiu junt amb les pensions que els corresponguessin. CAMARA LAPUENTE, S., «New Developments in Spanish Succession Law», *EJCL*, vol. 14.2, October 2010, p. 28, argumenta que l'abolició d'institucions que limiten la llibertat de testar com la llegítima contribueixen a facilitar el manteniment del patrimoni unit i la seva productivitat. KREICZER LEVY, S., PINTO, M., «Property and belongingness: rethinking gender-biased disinheritance», *Texas Journal of Woman and the Law*, Fall 2011, Vol 21, p. 127, indica: «*Proponents of testamentary freedom evoke the right to private property, claiming that the power to bequeath is part of the bundle of sticks in the right to private property*». En el mateix sentit, BARRON ARNICHES, P., «Els interessos de la llegítima. Un pas més en la consolidació de la doctrina jurisprudencial a propòsit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de maig de 2012», *Revista Catalana de Dret Privat*, vol. 13, 2013, p. 121: «*La llegítima ha sofert un procés de debilitament progressiu en benefici del dret del causant a una més àmplia llibertat de testar material*».

3. MAGARIÑOS BLANCO, V., «La libertad de testar», *RDP*, núm. 9-10, (septiembre-octubre 2005), p. 90 argumenta que la societat està reclamant aquesta major protecció en base a que el valor i significat del patrimoni en relació amb la família ha variat, la relació entre ascendents i descendents està patint un distanciament físic i afectiu i la llegítima ja no compleix la funció social que podia limitar la llibertat de testar. En la mateixa línia, VAQUER ALOY, A., «Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima», *InDret*, 3/2007, Barcelona, p. 14, indica que «*admitiendo que el fundamento de las legítimas se halla en el principio de solidaridad intergeneracional en el seno de la familia, la realización de este principio aboga por rechazar una legítima uniforme para una categoría de parientes, sean los descendientes o ascendientes*». PEREZ ESCOBAR, M., «Sucesión intestada y legítima del cónyuge superviviente en el Código civil español. Revisión de fundamentos y planteamiento de futuro», *Anuario Derecho Civil*, Octubre 2007, p. 1655 i 1657, afirma que el tradicional fonament de la llegítima, que constitueix una limitació del principi de llibertat de testar, del deure d'assistència dels pares respecte dels seus descendents és avui en dia incoherent. A Alemanya, d'acord amb RAUSCHER, T., «Recent Developments in German Succession Law», *EJCL*, vol. 14.2 (October 2010) p. 10, també s'està produint una pèrdua de l'acceptació generalitzada que els pares, el cònjuge o convivent i els descendents han de tenir l'expectativa que es rebrà una porció de l'herència del causant.
4. FERRER RIBA, J., «La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 350.

Ara bé, tot i que no s'ha transformat en profunditat el sistema de llegítimes, s'han introduït importants reformes que en busquen la debilitació. En efecte, d'acord amb el punt IV del Preàmbul de la Llei «*El llibre IV manté la llegítima com atribució successòria legal i límit a la llibertat de testar, però accentua la tendència secular a debilitar-la i a restringir-ne la seva reclamació. (...)*».

El fonament de la llegítima radica en la solidaritat intergeneracional a la família. És discutible que aquest argument sigui tenint pes a dia d'avui pels canvis socioeconòmics que s'han anat produint⁵. Com a conseqüència de l'augment de l'esperança de vida, en la majoria dels casos el dret a la llegítima neix en un moment en que el legitimari té un major poder adquisitiu, això és entre els 55 i 64 anys d'edat⁶. Podem pensar que en aquesta franja

5. ROCA TRIAS, E., *Natura i contingut de la llegítima en el Dret civil català*, Institut d'Estudis Catalans i Càtedra Duran i Bas, Barcelona, 1975, p. 56, a la seva tesis doctoral ja qüestionava la raó de ser de la llegítima: «*la pregunta que podem fer-nos en aquest moment és si dins el context social cada cop més podem continuar afirmant la subsistència d'aquest origen; hom ha dit que la llegítima era una institució odiada, ja que reclamar la llegítima era trencar amb la casa; avui, però, que és cada cop més freqüent que els fills s'emancipin i trenquin amb la casa en arribar a una certa edat, i visquin una vida completament independent, ens sembla que aquell sentit de participació dels fills en l'herència del pare que ostentaven en el dret romà, ha perdut la seva raó d'ésser*». Per a VAQUER ALOY, A., «La llegítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 475, «*el derecho a la legítima nace por lo común en el momento de mayor riqueza del legitimario*». MARTIN PEREZ, J. A., «La protección de las personas mayores y con discapacidad en el derecho de sucesiones de Cataluña», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 369, quan estudia el desheretament per absència de relació familiar indica que «*la nueva causa ha de tener un efecto beneficioso, especialmente en relación con las personas de edad avanzada, pues se les otorga un arma poderosa que puede servir para garantizarles, si no el afecto, sí al menos la relación y la atención por parte de los familiar más próximos y, más en concreto, de los hijos*».
6. A continuació es presenten algunes dades estadístiques que donen prova d'això:

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Esperança de vida al néixer	78,14	78,42	78,67	78,81	79,08	79,37	79,59	79,76	80,1	80,27

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
80,52	80,78	81,12	81,37	81,75	82	82,2	82,47	82,65	83,19	83,35

Es demostra que en els darrers 20 anys l'esperança de vida a Catalunya ha augmentat un 6,67%. Aquest augment ha estat continuat al llarg de la sèrie consultada amb la qual cosa es dedueix que la tendència de l'augment és consolidada.

Seguidament es presenten les dades relatives a les defuncions per edats, prenent com a franges d'edats dels 60 anys als 90 anys:

	1975	1985	1995	2005	2014
60 anys	592	595	509	541	427
70 anys	1.131	1.020	1.145	993	820
80 anys	1.541	1.701	1.702	2.187	1.864
90 anys	495	836	1.320	1.871	2.547

d'edat no es tingui la necessitat de rebre un valor patrimonial de l'herència del causant amb la finalitat que constitueixi una ajuda per obrir un primer negoci, pagar una formació o ajudar a adquirir l'habitatge habitual, per exemple.

1.1. EL FONAMENT DE LA NOVETAT LEGISLATIVA

El llibre IV ha introduït una nova causa de desheretament: la absència de relació familiar entre el causant i el legitimari per causa imputable exclusivament al legitimari. Ens preguntem aquí el perquè de la introducció d'aquesta nova causa de desheretament en el nostre ordenament jurídic. La pràctica notarial ha fet constar que hi ha una sol·licitud per part de la societat catalana de preveure aquesta causa de desheretament. Cada vegada és més freqüent que la relació entre pares i fills estigui deteriorada com a conseqüència de les noves formes de família i els conflictes familiars i que els pares no volen que els seus fills rebin el dret a la llegítima.

Serà el fonament jurídic el que haurà de guiar els paràmetres d'interpretació que haurà de tenir el poder judicial per determinar si ens trobem o no davant un desheretament just.

MARTIN PEREZ considera que la nova causa de desheretament, que serà tractada en un major detall en els següents apartats, és «*un paso más en la tendencia a debilitar la legítima y reforzar la libertad de la libertad dispositiva del causante (...). Viene a cubrir una demanda social*»⁷.

El fonament d'aquesta causa de desheretament obeeix a una determinada realitat social⁸: d'una banda, alguns fills no tenen relació amb els

Es constata que la tendència en els darrers anys és que la població mor a una edat més avançada i que ha disminuït el nombre de defuncions a la franja d'edat compresa entre els 60 i el 70 anys. En conseqüència, els fills d'aquestes persones que moren en els darrers anys hereten a una edat major. En conclusió, en tant que, per una banda, l'esperança de vida a Catalunya al 1994 era de 78,14 anys i que al 2014 de 83,35 anys; i per l'altra, que cada vegada la gent mor a una edat més avançada, aquest augment implica que l'edat de la mort del causant és major i que l'edat en la qual el descendent rep el seu dret a la llegítima també és més avançada. El moment en què rep la seva llegítima és també el que s'acumula una major riquesa, per aquests motius és qüestionable que en aquest context tingui el mateix sentit el fonament i la raó de ser del dret a la llegítima. Sobre això, vegeu, GETE-ALONSO Y CALERA, M.^a C, YSAS SOLANES, M, SOLE RESINA, J., *Derecho de sucesiones vigente en Cataluña*, Tirant lo Blanch, 3.^a ed., Valencia, 2011, p. 241: «*si bien el origen de la legítima está en la protección a la familia del causante, en la legalidad actual ha de matizarse. En primer lugar, el avance de las ciencias médicas y biológicas ya propiciado que las personas vivan más años y por tanto que su muerte, sus legitimarios, hijos del causante ya no necesiten de la legítima para situarse económica y socialmente, como sucedía antaño. En segundo lugar, dado que los hijos premuertos son representados por sus respectivos descendientes, la legítima continúa en este caso cumpliendo su función, en especial cuando se trata de legitimarios menores o de incapacitados*».

7. Vegeu MARTIN PEREZ, J. A., «La protección de las personas mayores y con discapacidad en el derecho de sucesiones de Cataluña», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 369.
8. És interessant citar aquí MEDINA ORTIZ, J., GABARRO SANS, M., FRANCO MANJON, R., «Desheretament per manca de relació familiar. Anàlisi jurisprudencial», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA

seus progenitors durant un període de temps relativament llarg i, per l'altra, la correlativa voluntat, observada en la pràctica notarial, dels pares de privar del dret a la llegítima aquells fills com a conseqüència d'aquella absència de relació familiar⁹. El deure d'assistència a la família és també el fonament jurídic d'aquesta causa i pressuposa una culpa per part del legitimari¹⁰.

El tribunals també s'han pronunciat respecte a la finalitat d'aquesta causa. Així, a la SAP de Tarragona (Secció 1.^a) 481/2013, de 18 de desembre, es declara que aquesta causa «*responde a la evolución de la realidad social, integrándose*

LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, p. 40: «*Aquestes situacions són, avui en dia, cada vegada més freqüents ja que és innegable que hi ha hagut un canvi social en les relacions familiars; situacions de parelles, casades o no que, una vegada s'ha trencat la parella, refan la vida amb una nova parella allunyant-se dels fills que van tenir amb la primera parella; persones vídues que refan la seva vida amb una nova parella, que és vista pels fills com una persona aliena a la família que vol aprofitar-se de la situació de vidua; persones grans que viuen soles estableixen vincles d'afecte amb les persones que les cuiden i, en canvi, senten rebuig pels fills, per considerar que els abandonen i no es recorden d'ells, etc.*»

9. ARROYO AMAYUELAS, E., FARNOS AMOROS, E., «Entre el testador abandonado y el legitimario desheredado ¿A quién prefieren los tribunales?», *InDret* (2015/2), Barcelona, p. 11, sostenen que la nova causa de desheretament «*se adapta plenamente al modelo familiar actual, más sustentado en los vínculos afectivos que en los estrictos de parentesco*». En el mateix sentit, BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 44, indica que «*La causa de desheredación del art. 451-17.2. e) es coherente con el modelo familiar actual, más sustentado en los vínculos afectivos que en los estrictos de parentesco. Puede decirse que se pretende entrar en el "plano moral o social" de las relaciones familiares*». Vegeu també la SAP de Barcelona, Secció 14.^a, n.º 149/2014, de 30 d'abril (JUR 2014, 135504). FERRER RIBA, J., «La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 355, considera que «*si la llegítima es basa en la solidaritat familiar i el legitimari contradiu amb la seva conducta aquest principi, és congruent que en pugui ser privat. Atesos la proliferació dels casos d'estranyament familiar i el context en què es produeixen moltes reclamacions de llegítima, el recurs a aquesta nova causa de desheretament podria portar, ha diu un autor, segons com s'apliqui, a posar en entredit l'eficàcia real del deure de llegítima dels causants catalans*». També MARTIN PEREZ, J. A., «La protección de las personas mayores y con discapacidad en el derecho de sucesiones de Cataluña», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 369, explica que «*el supuesto responde claramente al propósito de ampliar la facultad del testador para privar de la legítima a quien considera no es acreedor de la por no existir una situación de normalidad familiar*».
10. Al respecte Vid. BINDER, J., *Derecho de sucesiones*, Trad. de la 2.^a Edición alemana y anotado conforme al Derecho español por LACRUZ BERDEJO, J.L., Labor, Barcelona, 1953, p. 312, qui sosté que ja al dret romà, quan Justinià va especificar les causes de desheretament «*estaban fundadas parte en la ofensa de la persona del causante, parte en la conducta indigna del legitimario. Todas las causas presuponen faltas – culpa o dolo–, y con ello la imputabilidad al legitimario*». En la mateixa línia BORRELL SOLER, A. M., *Derecho civil vigente en Cataluña. V.V: Derecho de Sucesiones por causa de muerte*, Bosch, Barcelona, 1944, p. 397, sosté que «*no pueden incurrir en causa de desheredación los que por falta de edad y de consentimiento, no cometen dolo*». Per tant, la nova causa de desheretament podem veure com també té com a fonament una conducta indigna del legitimari i la seva culpa.

por la ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por una causa exclusivamente imputable al legitimario, tratando de ser un reflejo del fundamento familiar de la institución legitimaria y del sentido elemental de justicia que en ella subyace, encontrando su justificación en la pérdida de los lazos familiares, requiriendo para su concurrencia de una ausencia manifiesta de relaciones familiares, es decir, conocida; que sea, además continuada y, por último, únicamente imputable al legitimario»¹¹.

II. DELIMITACIÓ DE CONCEPTES: LA LLEGÍTIMA I EL DESHERETAMENT

El dret de successions català té una nova regulació a partir de l'aprovació de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions¹². Tal i com es preveu al preàmbul d'aquesta llei, l'objectiu de la revisió del dret successori català és *«adequar-ne el contingut a les transformacions de l'economia, la societat i les famílies en els darrers decennis i d'aprofitar l'experiència professional i jurisdiccional acumulada per a esmenar o suprimir regles dubtoses, suplir alguna mancança i facilitar-ne l'aplicació extrajudicial»¹³.*

Amb aquest treball es pretén estudiar el desheretament per absència de relació familiar per causa imputable exclusivament al legitimar que constitueix la nova causa de desheretament que ha estat introduïda pel legislador català. Al mateix preàmbul de la Llei 10/2008, es justifica aquesta innovació legal en aquests termes: *«Amb relació al desheretament és destacable l'afegiment d'una nova causa, que és l'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari per causa exclusivament imputable a aquest darrer»¹⁴.*

A mode d'introducció, abans d'entrar en l'estudi del tema objecte d'estudi, es tractarà, en primer lloc, la llegítima al CCCat, el concepte de deshereta-

11. JUR 2014, 21780. En la mateixa línia, vegeu la SAP de Barcelona, 94/2016, de 31.03.2016 (AC 2016, 1043): *«introducida a fin de reforzar la correlación existente entre la legítima, atribución forzosa, y los vínculos afectivos por lo común genera el parentesco por consanguinidad en los grados más próximos, de manera que el derecho a la legítima desaparece no solo cuando se cometen los ataques más graves contra la vida, la integridad física, moral o patrimonial del causante, sino también cuando se da una falta de relación familiar entre el causante y el legitimario, que debe revestir las características de manifiesta y continuada y ser exclusivamente imputable al legitimario»*. També la SAP de Lleida (Secció 2.^a) 203/2015, 07.05.2015 (2015, 165513): *«Cal remarcar que aquesta causa de desheretament està íntimament relacionada amb el fonament de la llegítima en la solidaritat familiar, de manera que si no existeix tracte familiar entre causant i legitimari, es perd la raó de ser de la llegítima.»*

12. DOGC, núm. 5175, del 17 de juliol de 2008.

13. PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E., «Pròleg», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, II-lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, p. 9, amb motiu de la publicació del monogràfic sobre dret de successions, explica que aquest dret *«és un dret dinàmic, en evolució permanent, atès que ha de fer front a noves situacions i reptes derivats de l'evolució de la societat»*.

14. DOGC, núm. 5175, del 17 de juliol de 2008

ment i les causes tradicionals. La segona part es centrarà en el desheretament per absència de relació familiar. S'acabarà amb l'exposició d'una sèrie de reflexions finals.

1. LA LLEGÍTIMA AL DRET CIVIL DE CATALUNYA

Com a pas previ al estudi de la nova causa de desheretament per absència de relació familiar és necessari fer una breu referència a la actual configuració del dret a la llegítima. Així, es tractaran les següents qüestions: el concepte del dret a la llegítima (1.1.); la seva naturalesa jurídica (1.2.); i, la seva raó de ser.

1.1. Concepte

Com se sap, el dret a la llegítima, tal i com disposa l'art. 451-1 CCCat, constitueix el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial de determinats parents del causant, descendents i, en el seu defecte, ascendents. En altres paraules, es tracta d'una atribució successòria legal: és el valor mínim que la llei atribueix a la successió *mortis causa* del causant als descendents i progenitors amb caràcter inembargable i irrenunciable en vida, amb independència de tota necessitat vital¹⁵. Constitueix un límit a la llibertat de testar¹⁶.

La llegítima es troba regulada en un títol propi, aquest és el títol V relatiu a «Altres atribucions successòries determinades per la llei» (art. 451-1 a 451-27 CCCat). Aquesta ubicació no és nova. Va ser amb l'entrada en vigor del Codi de successions per causa de mort de 1991 quan el dret a la llegítima va deixar de regular-se en seu de successió testamentària per passar a tenir un títol propi.

Com s'ha avançat, el dret a la llegítima constitueix un límit a la llibertat de testar del causant¹⁷. Aquest principi suposa la possibilitat del causant de

15. ROCA TRIAS, E., *Natura i contigut de la llegítima en el Dret civil català*, Institut d'Estudis Catalans, Càtedra Duran i Bas, Barcelona, 1975, p. 17; BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles Españoles», *InDret*, 4/2016, Barcelona, p. 5 i s.; DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 383; VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 472.

16. *Vid.* VAQUER ALOY, A., «Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima», *InDret*, Barcelona, 2007, p. 12; BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 6; KREICZER LEVY, S., PINTO, M., «Property and belongingness: rethinking gender-biased disinheritance», *Texas Journal of Woman and the Law*, Fall 2011, vol 21, p. 125.

17. Segons VAQUER ALOY, A., «The Law of Successions», BUSSANI, M. y WERRO, F., (Ed.), *European Private Law: A Handbook*, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, 2009, p. 557, el principi de llibertat de testar suposa que el causant pugui decidir el destí del seu patrimoni per després de la seva mort. També fa ús de l'expressió «fer amb el seu patrimoni el que vulgui». KREICZER LEVY, S., PINTO, M., «Property and belongingness: rethinking gender-biased disinheritance», *Texas Journal of Woman and the Law*, Fall 2011, vol 21, p.125, consideren que el principi de llibertat «is considered a pivotal value of inheritance law». En el mateix sentit,, GETE-ALONSO Y CALERA, M.^a C,

dur a terme per si mateix un grup d'actes jurídics. Concretament, de forma general, implica que el causant pugui disposar¹⁸ lliurement *mortis causa* del seu patrimoni, és a dir, pot nomenar hereus, ordenar llegats, si li convé pot tractar d'una manera desigual als seus descendents i revocar els seus actes dispositius *mortis causa*¹⁹.

Tot i que al preàmbul de la Llei 10/2008 s'estableix que el llibre IV del CCCat «*manté la llegítima com atribució successòria legal i límit a la llibertat de testar*», s'ha de considerar que la existència o no d'aquesta i la seva configuració constitueix una decisió de política legislativa²⁰. De fet, el fonament del dret a la llegítima està sent objecte de discussió a Europa²¹.

1.2. La naturalesa jurídica de la llegítima

La llegítima és un dret de crèdit que els descendents o ascendents, segons el cas, tenen enfront als hereus del causant. Aquesta configuració té el seu

YSAS SOLANES, M, SOLE RESINA, J., *Derecho de sucesiones vigente en Cataluña*, Tirant lo Blanch, 3.^a ed., Valencia, 2011, p. 241, sosté que «*la legítima ha sido considerada como una limitación impuesta a la facultad del testador*». També Vid. RÖTHEL, A., *El derecho de sucesiones y la legítima en el derecho alemán*, Bosch, 2008, p. 52.

18. El poder de disposició sobre un dret el sol tenir el titular del mateix dret i consisteix en la possibilitat que aquest dugui a terme els actes que versen sobre aquest dret. De fet, segons ALBALADEJO, M., *Derecho Civil: I Introducción y parte general, Volumen 2.º: La relación, las cosas y los hechos jurídicos*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, p. 16, constitueix una part del contingut de tot dret subjectiu. FLUME, F., *El negocio jurídico*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid 1998, p. 180, conceptualitza la disposició i el poder de disposició. Per una banda, respecte a la disposició, estableix que aquesta suposa una modificació de la posició jurídica del seu anterior titular del dret. Per altra banda, el poder de disposició és aquell poder que existeix respecte d'un dret per transmetre'l, modificar-lo, gravar-lo, etc. a través d'un negoci jurídic. Segons BADOSA COLL, F., «*El poder de disposición en el dret civil català. La constitució i la transmissió dels drets reals*», en *La adquisición y la transmisión de derechos reales*, BADOSA COLL, F., GETE-ALONSO CALERA, M.C., Marcial Pons, 2010, p. 43, tenir poder de disposició suposa tenir legitimitat per dur a terme actes dispositius eficaços sobre el dret patrimonial en qüestió sobre el que recaigui aquell poder. Identifica dos components d'aquest poder: l'objectiu i el subjectiu. Sobre l'element objectiu afirma que és la disponibilitat d'aquest dret patrimonial per ser objecte d'un negoci jurídic dispositiu. En canvi, l'element subjectiu fa referència a la possibilitat que l'autor d'aquest negoci jurídic tingui aquesta facultat de disposició que li permeti dur a terme aquest poder. Estem parlant de la llibertat de disposició d'un dret, que en el nostre cas és el de propietat.
19. RÖTHEL, A., *El derecho de sucesiones y la legítima en el derecho alemán*, Bosch, Barcelona, 2008, p. 25; VAQUER ALOY, A., «*La convergencia espontánea del derecho de sucesiones en Europa*», *Obligaciones y sucesiones en el derecho comparado*, ARA Editores, Perú, 2008, p. 185; OSAJDA, K., «*An overview of fundamental principles of polish succession law in the light of eventual unification of succession law in the European Union*», *International Conference: The Perspectives of Europeanization of Law of Succession*, Riga, 2009, p. 43.
20. Sobre això vid. DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 383 i s.; VAQUER ALOY, A., «*La legítima en el Derecho Civil de Cataluña*», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 472.
21. Vid. BALDUS, C., «*¿Hacia un nuevo derecho sucesorio europeo?*», AAMN, T-IL, curso 2008/2009, p. 421-438; CASTELEIN, C. – FOQUE, R. – VERBEKE, A. (Ed.), *Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives*, Intersentia, Antwerp – Oxford – Portland, 2009; y ZIMMERMANN, R. (Ed.), *Freedom of Testation / Testierfreiheit*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, p. 77-79.

anterior a Catalunya en la Constitució *Zelant per la conservació de las casas principals* de 1585, que va permetre el pagament de la llegítima en metàl·lic extrahereditari per poder evitar la fragmentació del patrimoni familiar i va fixar per tot el territori català que la llegítima global era una quarta part de la herència²².

D'aquesta manera, la llegítima catalana consisteix en un *pars valoris*, no en un dret als béns de la herència. Per això, els legitimaris són creditors d'un valor d'aquesta. Al fil del que acaba d'exposar-se, és interessant citar les paraules de VAQUER ALOY, que considera «*la apuesta por una legítima de naturaleza crediticia se corresponde mejor con una más amplia libertad de testar que si se otorga un derecho sobre los bienes hereditarios, pues esto supone que parte de la herencia siga en manos de la familia del causante con independencia de que esta fuera voluntad del causante o no*»²³. En efecte, així ho estableix l'art. 451-1 CCCat, sobre el dret a la llegítima: «*La llegítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial...*».

2. EL DESHERETAMENT

Un cop ha estat contextualitzat el concepte del dret a la llegítima al dret civil català i la seva naturalesa jurídica i raó de ser, ens centrarem en el desheretament (2.1.) i les causes tradicionals (2.2.).

2.1. Concepte

Quan parlem de desheretament se'ns plantegen dues connotacions: per una banda, la negativa, desheretar suposa una sanció pel legitimari perquè serà exclòs de la llegítima; per l'altra, la positiva, el desheretament suposa una major ampliació de la llibertat de testar del causant al suposar que pugui distribuir lliurament el seu patrimoni per després de la seva mort²⁴.

22. Vegeu ROCA TRIAS, E., *Natura i contigut de la llegítima en el Dret civil català*, Institut d'Estudis Catalans, Càtedra Duran i Bas, Barcelona, 1975, p. 220; VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T. F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 476.

23. VAQUER ALOY, A., «Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima», *InDret*, 3/2007, Barcelona, p. 3.

24. Per una banda, des del punt de vista de dret comparat, el Tribunal Constitucional alemany (BVerfG) en la sentència 19 d'abril de 2005 va afirmar que el dret a la llegítima dels fills és una institució protegida constitucionalment (Gesetz zur Änderung Erb-und Verjährungsrech), de 24 de setembre de 2004, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2010). Amb aquesta sentència no ens ha d'estranyar que la Llei de modificació del dret de successions i de la prescripció no incorporés com a causa de desheretament la falta de tracte familiar entre el causant i el legitimari. El BVerfG va establir que el principi de protecció a la família justifica que s'hagin d'imposar límits a la llibertat de testar. Pel fet que no hi hagi tracte familiar el causant no pot privar del dret a la llegítima els legitimaris sinó que el que pot fer és no instituir-los com a hereus. Ni a França ni a Itàlia es preveu el desheretament. En aquests ordenaments jurídics el dret a la llegítima no es pot suprimir sigui quin sigui el comportament del legitimari. Al *Codice civile* italià i al *Code* francès, el desheretament és substituït per la institució de la indignitat (art.

En definitiva, el desheretament és un acte voluntari del testador o causant que suposa la privació del contingut patrimonial inherent a la qualitat de legitimari. En altres paraules, és l'acte en què el causant priva al legitimari del seu dret a la llegítima (art. 451-17.1 CCCat). Ara bé, perquè el causant pugui privar al legitimari del contingut patrimonial inherent de la llegítima és necessari que es doni alguna de les causes previstes a l'ordenament jurídic i que es compleixin els requisits previstos a la llei²⁵. A més, s'exclou l'aplicació de l'analogia²⁶.

2.2. Requisits del desheretament

El desheretament, perquè sigui just, exigeix que es compleixin una sèrie de requisits (art. 451-18 CCCat): preveure's en un negoci jurídic *mortis causa* (a), designació nominal del legitimari desheretat (b), expressió d'una de les causes tipificades a l'art. 451-17 CCCat (c) i ha de ser pura i total (d)²⁷.

726 i 727 Code i art. 463 Codice). D'altra banda, resulta especialment interessant fer referència al dret austríac perquè en aquest sí que es preveu aquesta causa de desheretament (art. 773 a ABGB). Concretament, al 1989 es va establir que el causant pogués reduir a la meitat el dret a la llegítima si no hi ha la relació familiar propera *normal* entre pares i fills. Cal tenir en compte que no es té en compte l'element de la imputabilitat de la culpabilitat de la falta de relació a l'hora de determinar la concurrència de la causa. *Vid.* VAQUER ALOY, A., «Reflexiones sobre una eventual reforma de la llegítima», *InDret*, Barcelona, 2007, p. 12. FERRER RIBA, J., «La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 356, sosté que «després de vacil·lar entre requerir o no requerir que la manca de relació familiar no fos imputable al causant, el legislador va acabar claudicant amb una solució salomònica, permetent, només, en aquests casos, la reducció de la llegítima a la seva meitat, sense entrar en indagacions d'imputabilitat».

25. Va ser al dret romà i amb la seva recepció que es va permetre desheretar als fills si es donava alguna causa greu. Sobre l'evolució històrica d'aquesta institució vegeu: BINDER, J., *Derecho de sucesiones*, Trad. de la 2.^a Ed. alemana y anotado conforme al Derecho español por LACRUZ BERDEJO, J.L., Labor, Barcelona, 1953, pp. 312 i s. Per exemple, «era permitido a los padres privar a sus hijos de la mitad de su legítima si contratan matrimonio sin su consentimiento». ROCA TRIAS, E., *Natura i contingut de la llegítima en el Dret civil català*, Institut d'Estudis Catalans i Càtedra Duran i Bas, Barcelona, 1975, p. 83, a la seva tesi doctoral, defineix el desheretament com «l'acte del testador mitjançant el qual exclou de la llegítima un legitimari, al·legant una de les causes legals que enumera la llei». Per a BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 10 y 11, «Los orígenes de la desheredación se remontan al Derecho romano (...) La desheredación se define como una sanción civil privada que debe hacer valer el causante si concurre una causa legal; este estrecho margen para la libertad del causante implica que no caben otras vías indirectas para privar a los legitimarios de su derecho».
26. BINDER, J., *Derecho de sucesiones*, Trad. de la 2.^a Edición alemana y anotado conforme al Derecho español por LACRUZ BERDEJO, J.L., Labor, Barcelona, 1953, p. 312: «se excluye la aplicación a otros casos por analogía». Més recentment, BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 12, «hasta fechas muy recientes, la jurisprudencia ha considerado que se trata de causas tasadas no susceptibles de ampliación por vía de analogía, en ningún caso.» En el mateix sentit DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 402: «no susceptibles de ampliación por vía de analogía».
27. SAP de Barcelona (Secció 16.^a) 108/2016, de 13 d'abril.

2.2.1. *Negocis jurídics «mortis causa»*

En tant que el desheretament és un acte exprés haurà de constar en un negoci jurídic *mortis causa*: testament, codicil o pacte successori (art. 451-18.1 CCCat: «*El desheretament s'ha de fer en testament, codicil o pacte successori* «)»²⁸.

La possibilitat de desheretar en codicil-li és una de les novetats del llibre IV ja que els art. 122.2 i 369 del CS ho prohibien expressament²⁹. Per tant, no es podrà desheretar en un acte *inter vivos* i, ni tan sols en una donació *mortis causa*³⁰.

Respecte a la previsió de la causa de desheretament en codicil cal tenir en compte que en el cas que el legitimari hagués rebut un llegat, amb el desheretament a través del codicil aquell llegat estaria revocat per la incompatibilitat de ambdues disposicions. L'art. 421-20.2. CCCat diu que el codicil «*no es pot revocar la institució atorgada anteriorment*». Si a la mort del causant no hi ha un testament eficaç, el desheretament dut a terme en codicil no podria donar lloc a la l'exclusió del desheretat.

2.2.2. *Designació nominal del legitimari desheretat*

La clàusula de desheretament haurà de designar nominalment el legitimari desheretat (art. 451-18.1 CCCat). En altres paraules, no s'admet un desheretament genèric, per exemple, «*deshereto tots els meus legitimaris*.» La designació nominal implica garantir la determinació perfecta i precisa del legitimari. Haurà de ser una designació individualitzada amb la qual cosa només podrà fer-se ús d'expressions tals com «*el meu fill* « o «*la meva filla*» sempre que l'ús d'aquestes no condueixi a confusions. És imprescindible que no se'n desprenguin ambigüitats. Al respecte es pot citar la STS de 25 de setembre de 2003³¹ on s'expressa que en el cas cal fer-se servir com a designació «*su esposa*», «*que no se trata de indeterminación en la desheredada, ya que la desheredada resulta perfectamente identificada, sin necesidad de relatar y menos detallar los hechos que provocan la desheredación, presentándose la voluntad de desheredar como decidida y bastante patente*.». Cal recordar que,

28. Per contra, al dret civil de les Illes Balears sí que s'admet el desheretament en una donació, ja sigui de béns presents o futurs (art. 8 CDCIB).

29. Art. 122.2 CS: «*En codicil no es pot instituir hereu, revocar la institució anteriorment atorgada, desheretar ni excludre cap hereu. Tampoc es poden establir substitucions de cap tipus, ni imposar condicions llevat de les establertes o imposades als legataris*.». Art. 369 CS: «*El desheretament només pot fer-se en testament o heretament, amb expressió d'una de les causes assenyalades per la llei i designació nominada del desheretat*». Vid. RIBOT IGUALADA, J., «Comentaris dels articles 451-17 a 451-22 (Desheretament)», EGEA FERNANDEZ, J., FERRER RIBA, J. (Dir.), *Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions*, Atelier, Barcelona, p. 1403-1404; DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 401.

30. Vid. a BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 12: «*No cabe, por tanto, desheredar en acto entre vivos, ni tan siquiera en donación mortis causa*».

31. (RJ 2003, 6442).

a diferència del dret civil català, al Codi civil, el cònjuge té la consideració de legitimari.

Si el causant també vol desheretar als fills del seu fill que està desheretant, ho haurà de preveure expressament i haurà d'identificar-los nominalment, en cas contrari, aquests tindran dret a la llegítima pel dret de representació (art. 451 - 3.2. CCCat: «*Els fills premorts, els desheretats justament, els declarats indignes i els absents són representats per llurs respectius descendents per estirps*»).

2.2.3. Expressió d'una de les causes tipificades a l'art. 451-17 CCCat

No es pot desheretar de forma arbitrària ni discrecional. Tal i com s'ha avançat, perquè desheretament sigui just s'ha de donar una de les causes previstes, no s'admet l'analogia³². És interessant fer referència aquí la STS de 30 de setembre de 1975 perquè es va advertir que «*las causas deben interpretarse restrictivamente por la aplicación del principio general de derechos odiosa sunt restringenda y porque de otra forma podría dar al traste con todo el sistema legitimario establecido a favor de los hijos*»³³. En efecte, es tracta d'una numeració tancada en tant que el desheretament s'entén com una pena i interpretar àmpliament les causes suposaria la indefensió del legitimari. Establir una causa de desheretament no prevista a l'ordenament implica la seva nul·litat, es tindrà per no prevista: la llista de causes tipificades és *numerus clausus*. Als següents apartats es tractarà amb un major detall les causes tipificades a l'art. 451-17 CCCat.

2.2.4. La prohibició del desheretament parcial o condicional

En darrer lloc, cal tenir en compte que no s'admet el desheretament parcial ni sotmès a condició. Per una banda, no és possible atribuir al legitimari només una part del dret a la llegítima que li correspon ni gravar-li. Per l'altra, tota clàusula de desheretament sotmesa a condició serà considerada nul·la. Per exemple, a la STSJC de 24 d'abril de 2003 es va decidir que era nul·la la següent clàusula: «*si els nombrats reclamessin drets en la seva herència els desheretava expressament, degut als maltractaments rebuts dels mateixos*»³⁴.

3. LES CAUSES DE DESHERETAMENT TRADICIONALS

Les causes de desheretament previstes al CCCat es poden classificar en dos grups: les tradicionals i la nova causa del llibre IV. Les causes tra-

32. Vid. DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 401: «*tiene que expresarse la causa legal de desheredación*». En el mateix sentit, VAQUER ALOY, A., «La llegítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 497 «*tiene que expresarse la causa legal de desheredación, que solo puede ser alguna de las expresadas en el art. 451-17.2 CCCat. No se exige que se expliciten los actos constitutivos de la causa de desheredación, parece conveniente que el causante preconstituya la prueba ofreciendo el mayor número de detalles*».

33. STS 30.09.1975 (RJ 1975, 3408).

34. STSJC 24.04.2003. (RJ 2003, 5394)

dicionals són les regulades a les lletres a), b), c) i d) de l'art. 451-17.1 CCCat: les causes d'indignitat previstes a l'art. 412-3 del CCCat, la denegació d'aliments, el maltractament greu i la suspensió o la privació de la potestat.

D'altra banda, la nova causa és la de la lletra e): el desheretament per absència de relació familiar entre el causant i el legitimari imputable exclusivament al legitimari, que constitueix, precisament el tema objecte d'estudi d'aquest treball i que, per tant, serà tractat en un major detall en els següents apartats. Respecte aquesta proposta de classificació, s'ha de tenir en compte que una de les conclusions a la qual es va arribar a la Jornada organitzada per l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions a Cervera, el darrer 11 d'octubre de 2014, va ser «*des del punt de vista sistemàtic, es proposa que la previsió se situï en un apartat autònom (apartat 3 del precepte), que el distingeixi de la resta de causes de desheretament*»³⁵.

3.1. Les causes d'indignitat previstes a l'art. 412-3 del CCCat

La primera de les causes prevista és la relativa a la concurrència d'alguna de les causes d'indignitat. Com se sap, la indignitat està relacionada amb la capacitat de succeir, entesa aquesta com l'aptitud legal d'una persona per ser hereva. D'aquesta manera, tot i que una persona pugui haver estat instituïda hereva, per una successió intestada, contractual o testamentària, si està afectada per alguna de les causes d'indignitat previstes no podrà adquirir el patrimoni hereditari³⁶. Ara bé ser declarat indigne no implica automàticament que el legitimari és desheretat.

Així a l'art. 412-3 CCCat es disposa que són indignes per succeir:

a) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver matat o haver intentat matar dolosament el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui vivia en unió estable o algun descendent o ascendent del causant.

b) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès dolosament delictes de lesions greus, contra la llibertat, de tortures, contra la integritat moral o contra la llibertat i la indemnitat sexuals, si la persona agreujada és el causant, el seu cònjuge, la persona amb qui vivia en unió estable o algun descendent o ascendent del causant.

c) El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver calunniat el causant, si l'ha acusat d'un delictes per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.

35. TARABAL BOSCH, J., «Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma», *InDret*, Barcelona 3/2015, p. 18; MEDINA ORTIZ, J., GABARRO SANS, M., FRANCO MANJON, R., «Desheretament per manca de relació familiar. Anàlisi jurisprudencial», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, p. 47.

36. *Vid.* La interlocutòria de 20 de juny de 2016 del TJSJ de Catalunya: «no consta suficientement acreditada la concurrència de una causa de extinció de la obligació alimentícia, per estar incursa la hija en causa de desheredación».

- d) *El qui ha estat condemnat per sentència ferma en judici penal per haver prestat fals testimoni contra el causant, si li ha imputat un delicte per al qual la llei estableix una pena de presó no inferior a tres anys.*
- e) *El qui ha estat condemnat per sentència ferma dictada en judici penal per haver comès un delicte contra els drets i deures familiars, en la successió de la persona agreujada o d'un representant legal d'aquesta.*
- f) *Els pares que han estat suspesos o privats de la potestat respecte al fill causant de la successió, per una causa que els sigui imputable.*
- g) *El qui ha induït el causant de manera maliciosa a atorgar, revocar o modificar un testament, un pacte successori o qualsevol altra disposició per causa de mort del causant o li ha impedit de fer-ho, i també el qui, coneixent aquests fets, se n'ha aprofitat.*
- h) *El qui ha destruït, amagat o alterat el testament o una altra disposició per causa de mort del causant».*

El que s'està sancionant amb aquesta causa és al legitimari que ha mostrat una conducta especialment negativa amb el causant. La indignitat opera de ple dret en el sentit que ni el causant ni el legitimari han d'expressar la seva voluntat respecte aquesta. En canvi, com hem vist, el desheretament requereix una sèrie de requisits (previsió en negoci *mortis causa*, designació nominal del legitimari, previsió expressa de la causa de desheretament i ha de ser un desheretament total), i en cas d'impugnació la seva prova per part de l'hereu. En conseqüència, la indignitat és automàtica i opera amb independència de l'ordre de la successió *mortis causa* (testada, contractual o intestada) i el desheretament només opera si ho expressa el causant en la seva successió testada o contractual i es compleixen tots els requisits previstos a l'ordenament jurídic.

3.2. Incompliment de la obligació legal d'aliments

La segona causa, prevista a la lletra b) del precepte és «*la denegació d'aliments al testador o al seu cònjuge o convivent en unió estable de parella, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què hi ha l'obligació legal de prestar-los-en.*» En aquest cas ha de tractar-se de l'incompliment de l'obligació legal d'aliments (art. 237-1 a 237-14 CCCat). És a dir, si no existeix aquesta obligació no es podrà al·legar aquesta causa de desheretament³⁷. Ens trobem davant d'un cas d'existència de situació de necessitat econòmica, per aquesta situació s'han reclamant per via judicial o extrajudicial aliments i aquests han estat denegats expressament o tàcitament per part del legitimari sense cap motiu legítim. En aquest sentit, la SAP de Barcelona (Secció 1.^a) a

37. Es considera que existeix aquesta obligació quan existeix una situació de necessitat, quan s'ha produït una reclamació en la petició d'aliments i quan es deneguen aliments al legitimari sense motiu. Vegeu RIBOT IGUALADA, J., «Aliments entre parents: novetats del Codi civil de Catalunya i jurisprudència recent», *Revista Catalana de Dret Privat*, 13:2013, p. 117: «Però la novetat potser més rellevant és que l'extensió de les causes de desheretament que ha dut a terme el nou llibre quart del Codi civil de Catalunya incideix també en l'extinció de l'obligació legal d'aliments, en particular a través de la nova causa de desheretament per l'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari per una causa exclusivament imputable al legitimari».

la seva Sentència de 4 d'abril de 2000 decideix que no pot admetre's aquesta causa de desheretament perquè «no se encontró en la situación de necesitar alimentos, bajo la interpretación legal y jurisprudencial que hay que dar a dicho concepto, de su hija. En efecto, dispuso de un trabajo estable como dependiente en un economato por el que percibió el salario correspondiente, y más tarde percibió pensión a cargo de la Seguridad Social, teniendo en ella cubiertas sus necesidades sanitarias»³⁸.

3.3. El maltractament greu

Seguidament es regula la tercera causa: «*El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en unió estable de parella, o als ascendents o descendents del testador*». Quan es fa referència al maltractament, aquest inclou la violència física i psíquica. També cal tenir en compte que aquest maltractament ha de ser greu però no és necessari que es tingui una sentència condemnatòria per aquest en via penal³⁹.

Com a novetat del llibre IV, s'ha exclòs la injúria greu que estava prevista a l'art. 370 del CS i s'ha inclòs com a maltractament susceptible de ser causa de desheretament el produït pel convivent en parella estable i el dels seus ascendents i descendents.

3.4. La suspensió o la privació de la potestat

La quarta causa és «*La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un nét del causant, en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat*». D'acord amb l'art. 236-2 CCCat, la potestat parental és una funció inexcusable que, en l'interès general de la família, s'exerceix personalment en benefici dels fills, d'acord amb la seva personalitat i per facilitar el seu ple desenvolupament. Cal tenir en compte que respecte a la regulació anterior, s'ha suprimit l'exigència que aquesta necessitat hagi estat confirmada per una sentència judicial ferma.

III. EL DESHERETAMENT PER ABSÈNCIA DE RELACIÓ FAMILIAR [ART. 451-17 E) CCCAT]

Com es veurà, aquesta nova causa de desheretament suposa una ampliació de la llibertat de testar del causant, però, alhora es poden plantejar dubtes

38. SAP de Barcelona (Secció 1.^a) 04.04.2000 (JUR 2000, 190162). Per a DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 402, «*si no concurre tal obligación, no cabe la desheredación*». En el mateix sentit, RIBOT IGUALADA, J., «Comentaris dels articles 451-17 a 451-22 (Desheretament)», EGEA FERNANDEZ, J., FERRER RIBA, J. (Dir.), *Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions*, Atelier, Barcelona, p. 1398; VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 497.

39. STS 26.06.1995 (RJ 1995, 5117), SAP de Barcelona (Secció 14.^a) 118/2007, 01.03.2007 (JUR 2007, 227641), SAP de Girona (Secció 2.^a) 335/2004 de 18.10.2004 (JUR 2004, 310006).

sobre com es pot provar que aquella manca de relació només és imputable el legitimari en qüestió. El legislador català és conscient d'aquesta dificultat probatòria. Així, al preàmbul de la Llei 10/2008 es reconeix que la lletra e) d'aquest precepte «pot ésser font de litigis per la dificultat probatòria del seu supòsit de fet, que pot conduir el jutgador a haver de fer suposicions sobre l'origen de desavinences familiars». A més, tal i com s'estableix a l'art. 217 de la LEC, la càrrega de la prova rau al hereu.

L'Audiència Provincial de Barcelona ja s'ha pronunciat en alguns litigis sobre aquesta qüestió⁴⁰. Per exemple, a la Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona n.º 37/2014, de 13 de febrer, es va decidir que, en tant que no havia estat degudament provada que aquella absència de relació era, per una banda, manifesta i continuada, i per l'altra, exclusivament imputable al legitimari, prevalia la intangibilitat del dret a la llegítima, enfront al motiu de desheretament. A més, es posa de manifest la gran dificultat probatòria i es proposa que els notaris no es limitin a citar literalment la causa de desheretament, sinó que s'introdueixi una major explicació o raonament amb l'objectiu de disminuir les dificultats probatòries: «*que esta ausencia sea exclusivamente imputable al legitimario (...) siendo, sin duda, muy difícil valorar las circunstancias. (...) Sería necesario o aconsejable que los fedatarios públicos, al otorgar testamento, invocando esta causa de desheredamiento, no se limitaran a citar literalmente la causa, sino que solicitara al testador una mayor explicación o razonamiento a fin de evitar situaciones injustas, y facilitar la labor de convencimiento de la realidad de la ausencia imputable al legitimario*».

Per tant, ens trobem en una qüestió relativament nova i que pot generar determinats conflictes al dret civil català. Diem relativament en el sentit que, per una banda, les causes de desheretament han estat previstes al llarg de la tradició jurídica catalana; i per l'altra, perquè la causa de desheretament que ha estat introduïda al llibre IV ha estat, precisament, la relativa a l'absència de la relació familiar⁴¹.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions ja va proposar, a la Jornada que va organitzar a Cervera el passat 11 d'octubre de 2014, entre altres qüestions, que s'eliminés

40. Vegeu, per exemple, d'una banda, la SAP de Lleida (Secció 2.ª) 203/2015, de 7 de maig (JUR 2015, 165513) que indica que aquesta causa «*està íntimament relacionada amb el fonament de la llegítima en la solidaritat familiar, de manera que si no existeix tracte familiar entre el causant i el legitimari, es perd la raó de ser de la llegítima*»; per l'altra, a la SAP de Barcelona (Secció 14.ª) 149/2014, de 30 d'abril (JUR 2014, 135504) es considera acreditat que la manca de relació entre el causant i el legitimari desheretat (en aquell cas l'actor) és imputable a aquest darrer.

41. TARABAL BOSCH, J., «Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma», *InDret*, Barcelona 3/2015, p. 18 i 19. És especialment rellevant la nova regulació d'aquesta qüestió al dret civil basc. En efecte, des de l'entrada en vigor de la Llei 5/2015, de 25 de juny, de dret civil basc el darrer 3 d'octubre de 2015, el dret a la llegítima s'ha reduït a un terç (art. 49 LDCB) i es preveu la possibilitat d'apartar d'aquest a un o més descendents sense que hi hagi necessitat que concorri alguna causa (art. 51 LDCB). Els fills apartats no tenen ni dret a l'herència ni a la llegítima. No mencionar-los implica que han estat apartats. BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p.19 i 20.

el caràcter de l'exclusivitat de la causa imputable al legitimari i que l'art. 451-17 CCCat inclogués un nou tercer apartat en el qual es regulés aquesta causa d'una manera diferenciada respecte les causes de desheretament tradicionals⁴².

1. ANTECEDENTS

Tot i que les causes de desheretament del dret a la llegítima formen part de la tradició jurídica catalana i de la realitat social actual, el legislador català ha introduït un nou supòsit: l'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per causa exclusivament imputable al legitimari.

El precedent legislatiu això és l'art. 370 CS no incloïa aquesta causa i ha estat el llibre IV on s'ha regulat per primera vegada. Ara bé, abans de l'entrada en vigor del llibre IV podem trobar algun exemple jurisprudencial⁴³ on al interpretar-se la tercera causa de l'art. 370 CS, es fallava que la ruptura de la relació familiar entre el causant i el legitimari podia entendre's previst en aquesta. No obstant, en aquells casos, era necessari que els actes del legitimari fossin equiparables a les injúries o maltractaments.

L'Observatori de Dret Civil de Catalunya va proposar al Projecte de llei d'aprovació del llibre IV del CCCat de 2006⁴⁴ aquesta causa de desheretament en els següents termes:

«e) El trencament manifest i continuat en el temps de la relació familiar entre el causant i el legitimari, sempre que no sigui per causa exclusivament imputable al causant».

Ara bé, el Projecte de llei del llibre IV de 2006 va ser modificat a ran que es va admetre, durant el procés d'elaboració de la norma, una esmena a la totalitat subscripta per tots els grups parlamentaris. A petició de l'honorable consellera de Justícia, el consell rector de l'Observatori de Dret Privat, va dur a terme una revisió del text des d'un punt de vista de tècnic i de millora el primer Projecte del llibre quart.

Com a resultat d'aquesta esmena de modificació al 2008 va ser presentat al Parlament un nou Projecte de llei del llibre IV⁴⁵. Es va modificar la redacció de la nova causa de desheretament:

«e) L'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, sempre que si per causa exclusivament imputable al legitimari».

Si comparem ambdós preceptes podem veure que es passa de redactar la no culpa del causant a la culpa del legitimari. Si es compara aquesta

42. Vegeu TARABAL BOSCH, J., «Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma», *InDret* (3/2015), Barcelona, p.18 i 19.

43. Per exemple, SAP de Barcelona (Secció 16), 212/2006, de 04.05.2006 (JUR 2006, 272116).

44. Projecte de llei del llibre IV del Codi civil de Catalunya, BOPC, núm. 353 de 15.06.2006.

45. Projecte de llei del llibre IV del Codi civil de Catalunya, BOPC núm. 282, de 12.6.2008.

redacció amb la resta de causes de desheretament tradicionals hom pot apreciar que és coherent amb el fet que es tracta de actes duts a terme pel desheretat.

2. ELEMENTS DE LA CAUSA DE DESHERETAMENT

Perquè la causa de desheretament sigui eficaç s'escau que es compleixin una sèrie de requisits. No s'han de confondre aquests requisits amb els requisits generals del desheretament que han estat tractats en la primera part d'aquest treball. Sobre aquests, interessa destacar aquí les paraules de FERRER RIBA que considera que *«la principal objecció que es pot formular a aquesta causa de desheretament està relacionada amb les dificultats per a la seva aplicació, i concretament amb la verificació del compliment del seu supòsit de fet»*⁴⁶.

Així, s'ha de produir una absència de relació familiar (2.1.), ha de ser manifesta i continuada (2.2.) i imputable exclusivament al legitimari (2.3.).

2.1. L'absència de relació familiar

Respecte de l'absència de relació familiar cal tenir en compte que aquesta absència de relació no pressuposa que es tracti d'una relació nul·la. MARTIN PEREZ declara que aquesta causa *«supone revitalizar el fundamento originario de la legítima vinculada a la solidaridad familiar y al afecto familiar, de modo que si no existe trato familiar entre causante y legitimario, desaparece la razón de ser de la legítima»*⁴⁷. En aquest sentit la SAP de Lleida de 7 de maig de 2015 va decidir que el desheretament era just tot i que hagués entre el causant i el legitimari desheretat una relació puntual⁴⁸. És interessant fer referència també aquí a la SAP de Barcelona de 30 d'abril de 2014⁴⁹ on va considerar que es

46. Vegeu FERRER RIBA, J., «La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p.355.

47. MARTIN PEREZ, J.A., «La protección de las personas mayores y con discapacidad en el derecho de sucesiones de Cataluña», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 369.

48. SAP de Lleida (Secció 2.^a) 203/2015, 07.05.2015 (JUR 2015, 165513): *«quan es parla d'absència manifesta i continuada de relació no vol dir que aquella no pugui quedar represa puntualment per algun fet concret, com ara una trobada puntual o una felicitació sinó que més aviat s'està referint a una manca de relació que res té a veure amb la pròpia mare i fill, unida a una desafecció palesa, segurament derivada del comportament del fill amb episodis com el de les acusacions vessades contra el seu cunyat que convivia amb la finada i al respecte que intentava emmetzinar-lo (...)*».

49. SAP de Barcelona (Secció 14.^a) 149/2014, 30.04.2014 (JUR 2014, 135504): *«Puede haber habido una relación no familiar, mercantil o profesional, la cual no obsta para que exista esta causa de desheredación. A tal efecto habrá que atender a las costumbre que existan y se prueben en el tiempo y en el lugar»*. En el mateix sentit, vegeu la SAP de Barcelona (Secció 19.^a) 192/2016, 19.05.2016 (AC 2016, 1572): *«En cuanto a la falta de relación la doctrina considera que para que exista esta ausencia de relación es necesario que no haya contacto entre el testador y el desheredado, que se ha-*

donava l'element de absència de relació familiar en un cas que hi havia una relació com a conseqüència de formar part d'una empresa familiar, perquè en aquell cas considerava que les relacions en el sí de l'empresa familiar eren relacions professionals o mercantils i no relacions familiars amb la qual cosa no es podien encaixar en el supòsit del precepte.

2.2. Manifesta i continuada

Quan diem manifesta volem dir que l'entorn familiar i proper del causant i del desheretat ha de ser coneixedor d'aquella falta de relació familiar. Al respecte es pot proposar la següent redacció d'aquest element en la clàusula de desheretament: «*Assegura que el fill passa temporades continuades sense cap relació familiar amb el testador per causes imputables exclusivament al legitimari. Entre altres assegura que no s'ha interessat per la salut del testador ni tan sols de les greus operacions que ha sofert (si fos el cas)*».

Sobre la continuïtat ens podem preguntar a partir de quin nombre d'anys es pot considerar que es compleix el requisit d'*absència de relació manifesta i continuada*. Tot i que no hi ha jurisprudència clara al respecte sí que a partir d'algunes sentències podem intuir que si han passat més de 7 anys sense relació, si es compleixen la resta de requisits sí que podria declarar que el desheretament és just⁵⁰. A més recordem que l'element continuïtat no impedeix que s'hagi pogut dur a terme algun contacte puntual entre el causant i el legitimari.

yan dejado de ver, discurriendo sus vidas por caminos diferentes. Puede haber habido una relación no familiar, mercantil o profesional, la cual no obsta para que exista esta causa de desheredación. A tal efecto habrá que atender a las costumbres que existan y se prueben en el tiempo y en el lugar». Vegeu, MEDINA ORTIZ, J., GABARRO SANS, M., FRANCO MANJON, R., «Desheretament per manca de relació familiar. Anàlisi jurisprudencial», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, II-lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, p. 43.

50. La SAP de Tarragona 20/2014, 28.01.2014 (JUR 2014, 46676), sobre el dret d'aliments, considera que amb la ruptura de relacions durant 7 anys es pot considerar trencada de relacions familiars: «*no tiene relación alguna con su madre desde hace más de siete años, circunstancia ésta que determina la extinción de la obligación de prestar alimentos*». La SAP de Lleida (Secció 2.^a) 203/2015, 07.05.2015 (JUR 2015, 165513), parla de més de 10 anys: «*Al dit hi afegirem que tampoc hi ha dubte que aquella manca de relació s'ha produït per causa imputable a la part actora, com de fet així es dedueix de les manifestacions dels testimonis, alguns dels quals afirmen coses com que la Sra. Patricia els havia manifestat que el fill no s'havia portat bé amb ells o que tenia por de quedar sola amb ell, o que feia més de 10 anys que no el veia*». I a la SAP de Barcelona (Secció 14.^a) 149/2014, 30.04.2014 (JUR 2014, 135504), són 12 anys: «*éste durante 12 años y hasta la muerte del actor no se puso en contacto con el padre, pese a que el padre intentó una aproximación en alguna ocasión*». Ara bé, segons la SAP de Barcelona (Secció 19.^a) 192/2016, 19.05.2016 (AC 2016, 1572): «*La ley no exige un tiempo mínimo de ausencia de contacto, pero deberá ser significativo atendiendo a las circunstancias*». MEDINA ORTIZ, J., GABARRO SANS, M., FRANCO MANJON, R., «Desheretament per manca de relació familiar. Anàlisi jurisprudencial», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, II-lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, p. 45.

2.3. Imputable exclusivament al legitimari

El fet que sigui imputable al legitimari és coherent amb el fet que el desheretament constitueix una pena per al legitimari. És a dir, es requereix la seva culpa perquè esdevé per a ell una sanció⁵¹. No obstant això, aquest requisit, com veurem, és el que té una major dificultat probatòria. Per exemple, a la SAP de Tarragona (Secció 1.^a) 481/2013, de 18 de desembre⁵², es va desestimar el recurs d'apel·lació perquè es va considerar que no es complia l'element d'imputació exclusiu al legitimari: «*el amplio esfuerzo probatorio de la parte recurrente (...) no aparece acreditada que la falta de relaciones entre el causante y su legitimario haya sido imputable exclusivamente al último*». En canvi, més recentment, a la SAP de Girona (Secció 1.^a) 133/2016, de 26 de maig⁵³, es va considerar provada la imputabilitat exclusiva del legitimari perquè els testimonis aportats eren persones pròximes a la família i perquè el fill desheretat no es va molestar a recollir un burofax que li enviava la seva mare.

Ara bé, en aquest sentit, cal tenir en compte que l'Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions ja va proposar, a la Jornada que va organitzar a Cervera el passat 11 d'octubre de 2014, entre altres qüestions, que s'eliminés el caràcter de l'exclusivitat de la causa imputable al legitimari i que l'art. 451-17 CCCat inclogués un nou tercer apartat en el qual es regulés aquesta causa d'una manera diferenciada respecte les causes de desheretament tradicionals⁵⁴.

3. LA CÀRREGA DE LA PROVA DE LA CAUSA

Com se sap, la càrrega rau al hereu que serà qui haurà de demostrar que el desheretament és just⁵⁵. El tribunals ho han deixat clar en nombroses

-
51. Vid. BINDER, J., *Derecho de sucesiones*, Trad. de la 2.^a Edición alemana y anotado conforme al Derecho español por LACRUZ BERDEJO, J.L., Labor, Barcelona, 1953, p. 312: «*Todas las causas presuponen faltas – culpa o dolo–, y con ello la imputabilidad al legitimario*». En el mateix sentit, DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009, p. 401, indiquen que «*Constituye, por ello, una sanción civil privada, que debe hacer valer el causante si concurre una causa legal*».
 52. (JUR 2014, 21730).
 53. (JUR 2016, 182237).
 54. TARABAL BOSCH, J., «Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma», *InDret* (3/2015), Barcelona, p. 18 i 19. A més, tal i com s'ha apuntat, pots ser un bon exemple la regulació de la qüestió en el dret austríac (art. 773 a ABGB) on el causant pot reduir a la meitat el dret a la llegítima si no hi ha la relació familiar pròpera normal entre pares i fills. No es té en compte l'element de la imputabilitat de la culpabilitat de la falta de relació a l'hora de determinar la concurrència de la causa. Vegeu al respecte VAQUER ALOY, A., «Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima», *InDret*, Barcelona, 2007, p. 12. FERRER RIBA, J., «La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 356.
 55. És clar al respecte BINDER, J., *Derecho de sucesiones*, Trad. de la 2.^a Edición alemana y anotado conforme al Derecho español por LACRUZ BERDEJO, J.L., Labor, Barcelona, 1953, p. 31, «*El heredero tiene que probar, contra la pretensión de la legítima, la existencia de la causa de privación de la misma*». També vegeu a BORRELL SOLER, A. M., *Derecho civil vigente en Cataluña. V.V: Derecho de*

sentències. Així, a mode d'exemple, podem fer referència a la Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona (Secció 16.^a) 94/2016, de 31 de març⁵⁶, que ens diu «*debe subrayarse que la prueba de la existencia de la causa de desheredación contenida en un testamento corresponde al heredero*».

Tal i com s'ha avançat, es poden plantejar dubtes sobre com es pot provar que aquella manca de relació només és imputable al legitimari en qüestió. De fet, al preàmbul de la Llei 10/2008 reconeix que la lletra e) d'aquest precepte «*pot ésser font de litigis per la dificultat probatòria del seu supòsit de fet, que pot conduir el jutgador a haver de fer suposicions sobre l'origen de desavinences familiars*». A més, tal i com s'estableix a l'art. 217 de la LEC, la càrrega de la prova rau al hereu. La dificultat probatòria rau en demostrar les males relacions familiars i que són imputables només a una de les parts (el legitimari). Aquesta dificultat és conseqüència de que aquestes relacions formen part del nucli íntim entre el causant i el legitimari desheretat i per això és important que es pugui acreditar amb testimonis que n'estiguin al corrent i que formin part del seu nucli (germans, pares, per exemple). Si és possible persones que habitin sota el mateix sostre i que pugui provar aquestes relacions.

L'ús de testimonis pròxims a la família s'ha considerat un bon element probatori. En efecte, a la SAP de Girona (Secció 1.^a) de 133/2016, de 26 de maig⁵⁷, es va considerar que «*Si en lugar de proponer como testigos próximos a la familia de la demandada hubiera traído a declarar a personas no allegadas el apelante discutiría la veracidad de sus testimonios precisamente con base en la ausencia de relación cercana o íntima y, consecuentemente, en la imposibilidad de conocer de primera mano la realidad sobre la que han de testificar*». En la mateixa Sentència es va decidir que a l'aportar-se com a prova un burofax on la mare reclamava la devolució dels béns de la seva propietat que tenia en el seu poder, es podia considerar acreditat que la mala relació entre el fill i la seva mare era imputable a la actitud del fill perquè aquest últim no el va retirar: «*El documento sirve entonces para confirmar lo que han expuesto los testigos: no sólo la relación entre el actor y su madre era inexistente, sino que lo era por causa imputable al actor que, sin conocer el contenido de lo que su madre quería comunicarle, se niega a recoger el burofax, mostrando con ello una actitud de total desapego y confirmando lo declarado por los testigos de cuya sinceridad no cabe dudar*».

No obstant cal tenir en compte que és important que els testimonis sigui interrogats per ambdues parts. A la SAP de Barcelona (Secció 16.^a) 108/2016, de 13 d'abril de 2016⁵⁸, es va decidir que faltava la concurrència de la causa d'absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, per una causa exclusivament imputable a aquest últim perquè aquesta

Sucesiones por causa de muerte, Bosch, Barcelona, 1944, p. 397, «*para que la desheredación tenga eficacia, ha de fundarse en alguna de las causas legales expresadas, que debe invocar el testador y demostrar el heredero*».

56. (AC 2016, 1043). En el mateix sentit vegeu SAP de Girona (Secció 1.^a) 133/2016, 26.05.2016 (JUR 2016, 182237).

57. (JUR 2016, 182237).

58. (JUR 2016, 132615).

no es va considerar suficientment provada perquè «*nos parece definitivo que no se propusiera la demandada el interrogatorio de la ahora apelada. Porque de tal modo, privó primero al Juzgado y, después, a esta sala de un fundamental medio de prueba a través del cual se podrían haber valorado de forma directa las explicaciones, credibilidad y eventuales incoherencias*».

Per facilitar aquesta tasca de prova que n'esdevé, ahora, un dels problemes d'aplicabilitat efectiva⁵⁹, es pot recomanar que al testament, pacte successor i o codicil on es preveu la causa de desheretament s'expliqui el perquè d'aquest desheretament però sense un detall molt exhaustiu dels motius perquè podria dificultar-ne la tasca probatòria. És important fer constar que el causant ha intentat reprendre aquella relació per tal de deixar constància que la imputabilitat rau exclusivament al legitimari. Es tracta, doncs, en preveure una preconstitució de la proba⁶⁰.

Si ens trobéssim en el cas que el legitimari no té necessitat econòmica no estaria de menys fer-ho constar en la clàusula de desheretament. Recordem que tot i que no es tracta d'un dels requisits, el fonament del dret a la llegítima radica en la solidaritat intergeneracional de la família.

4. EFECTES DEL DESHERETAMENT

Si el desheretament compleix amb tots els requisits previstos a l'ordenament jurídic, el causant privarà el legitimari de la seva llegítima. Ara bé no es pot afirmar que amb el desheretament s'extingeix el dret a la llegítima perquè quan el causant deshereta algun dels seus legitimaris entra en joc la representació successòria a favor dels descendents del desheretat (art. 451-3.2. CCCat)⁶¹. Com hem dit, el que passa és que s'extingeix la llegítima del

59. Es deixa palès de la dificultat probatòria a la SAP de Tarragona (Secció 1.ª) 481/2013, de 18 de desembre (JUR 2014, 21730) quan es declara que tot i «*el amplio esfuerzo probatorio de la parte recurrente (...) no aparece acreditada que la falta de relaciones entre el causante y su legitimario haya sido imputable exclusivamente al último*». MARTIN PEREZ, J.A., «La protección de las personas mayores y con discapacidad en el derecho de sucesiones de Cataluña», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 370, sosté al respecte que «*su aplicación generará litigios y abusos, en la medida que siempre habrá casos de legitimarios a quienes se les impute injustificadamente el haber roto la relación que renuncien a defender su legítima. Además se deja en manos del juez un arriesgado juicio de índole moral sobre las relaciones entre las partes, ya que la sanción se basa en una cláusula general que no utiliza conceptos jurídicos ni tiene en cuenta la infracción de los deberes que la ley impone a los familiares*».

60. VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 497, aconsella: «*No se exige que se expliciten los actos constitutivos de la causa de desheredación, parece conveniente que el causante preconstituya la prueba ofreciendo el mayor número de detalles*».

61. ROCA TRIAS, E., *Natura i contingut de la llegítima en el Dret civil català*, Institut d'Estudis Catalans i Càtedra Duran i Bas, Barcelona, 1975, p. 85, és clara al respecte: «*els fills del legitimari desheretat adquireixen un dret perquè els sigui deferida la part de llegítima que hauria percebut llur pare si no hagués incorregut en una causa de desheretament*». En el mateix sentit, VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho Civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de Legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 502, sosté que «*si el legitimario desheredado es único, se extingue la legítima; si hay otros legitimarios, no se produce acrecimiento; y si el desheredado*

legitimari desheretat (art. 451-21.1. CCCat). Per això, pot ser que interressi advertir al causant que si tampoc vol que els seus nets siguin el seus legitimaris per dret de representació, també previngui una clàusula de desheretament per aquests. Recordi's que aquesta clàusula en cap cas podrà ser genèrica («*deshereto els meus nets*») sinó que s'ha de designar nominalment.

També és rellevant tenir en compte que el legitimari desheretat justament no tindrà dret a succeir el causant si és cridat per successió intestada (art. 423-10.1. CCCat).

Tampoc es pot considerar que quan es deshereta un legitimari acreix la seva legitimitat individual als restants legitimaris perquè el desheretat justament «*fa número pel càlcul de la llegítima*» (art. 451-6 CCCat i art. 451-25.3 CCCat)⁶².

5. INEFICÀCIA DEL DESHERETAMENT

Tal i com s'ha esmentat, aquesta causa té una especial dificultat probatòria. Per aquest motiu és probable que en molts casos els tribunals considerin que no se n'ha complert ni provat els elements amb la qual cosa el desheretament serà declarat injust. Quan el desheretament és injust, es produeix el mateix efecte que la preterició intencional: el legitimari obtindrà el que per dret a la llegítima li correspon (art. 451-21.2. CCCat)⁶³.

Al respecte cal tenir en compte que pot ser interessant preveure al negoci jurídic *mortis causa* una clàusula en la qual es faci constar que en el cas que el desheretament fos declarat injust el dret a la llegítima no genera interès legal (art. 451-14.1 CCCat). Per exemple, podem proposar la següent redacció «*En el cas improbable que prosperés una hipotètica impugnació del desheretament, estableix que la llegítima no genera interesso* s».

Com se sap d'acord amb l'art. 451-14.2 CCCat «*a manca de disposició del causant, la llegítima merita l'interès legal des de la mort del causant*». A més, podem preveure que en aquests casos els interessos serien quantiosos perquè el període de temps des de la mort del causant fins la sentència que declari la nul·litat de la clàusula de desheretament pot ser superior a l'any⁶⁴.

tiene hijos, éstos devienen legitimarios por derecho de representación». També vegeu BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona, p. 14, «*la desheredación, si el legitimario desheredado es único, extingue la legítima y si hay otros legitimarios no da lugar al acrecimiento, luego aumenta la porción de herencia de la que el causante puede libremente disponer, salvo que el desheredado tuviese descendientes, en cuyo caso éstos devienen legitimarios por derecho de representación*».

62. Vegeu VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 496.

63. *Vid.* STSJ Catalunya 24.04.2003 (JUR 2003, 216697), SAP de Barcelona (Secció 19.ª) 468/2004, 20.10.2004 (JUR 2004, 307876).

64. *Vid.* BARRON ARNICHES, P., «Els interessos de la llegítima. Un pas més en la consolidació de la doctrina jurisprudencial a propòsit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de maig de 2012», *Revista Catalana de Dret Privat*, vol. 13, 2013, p. 122, qui sosté que «*el dret als interessos és el mecanisme per a compensar el retard en el compliment de l'obligació*».

També es pot incloure a la clàusula que, en el cas que la causa de desheretament sigui declarada nul·la, l'hereu pugui satisfer de forma fraccionada el pagament de la llegítima i que s'han d'imputar a aquesta les donacions que s'haguessin pogut produir anteriorment (art. 451-8 CCCat). D'aquesta manera l'hereu, tot i el desheretament injust, tindrà una major liquiditat en l'assumpció d'aquest deute.

IV. CONCLUSIONS

Un cop dut a terme aquest estudi podem arribar a les reflexions finals que s'exposen a continuació:

1. El llibre IV del CCCat ha previst novetats força rellevants sobre la institució del desheretament: introducció d'una nova causa de desheretament basada en l'absència de relació familiar imputable exclusivament al legitimari, la possibilitat de preveure la causa de desheretament en codicil·li, l'exclusió de la tradicional injúria greu com a causa de desheretament i un nou termini de caducitat de l'acció d'impugnació del desheretament de quatre anys (amb el CS era de 5 anys).
2. La nova causa de desheretament per absència de relació familiar manifesta i continuada imputable exclusivament al legitimari respon a una realitat social i pretén sancionar el comportament del legitimari. El debat actual se centra en primar la llibertat de testar en detriment del dret a la llegítima. De fet, es constata que aquesta causa suposa un argument més a favor de l'afebliment del sistema legitimari català. Ens podem preguntar si avui en dia segueix tenint sentit el fonament de la llegítima basat en la solidaritat intergeneracional.
3. Tot i ser una causa que ha estat introduïda per primera vegada a l'ordenament jurídic català, des del punt de vista de dret comparat, alguns ordenaments jurídics la preveuen, per exemple el dret austríac (art. 773 a ABGB) i el dret civil del país basc (art. 49 LDCB).
4. Tenint en compte el caràcter de codi obert del nostre Codi civil i des del punt de vista sistemàtic, pot esdevenir interessant i útil regular aquesta causa en un altre apartat (seria el 3 de l'art. 451-17 CCCat) per tal que es distingeixi de les causes de desheretament tradicionals.
5. La dificultat de la seva efectivitat radica en el fet que s'exigeixi que la causa sigui imputable exclusivament al legitimari. El caràcter d'exclusivitat de la causa en qüestió implica que en molts casos no es pugui demostrar que concorren tot els elements perquè la causa de desheretament prosperi. Suprimir l'element d'exclusivitat, com en el dret austríac, pot esdevenir una bona solució perquè sigui eficaç.
6. Els tribunals, amb les seves sentències, ens donen algunes pistes sobre com s'ha d'interpretar / aplicar aquesta causa de desheretament: és possible que hi hagi una relació puntual entre causant i legitimari, fins i tot que existeixi una relació de tipus mercantil o professional; respecte la continuïtat de la causa, això és el temps que han d'haver passat sense relació es pot entendre que han de ser anys (7, 10 o 12 anys); sobre la prova, és interessant intentar preconstituir-la en el

mateix document on es preveu la causa de desheretament i fer ús de testimonis pròxims que siguin coneixedors de les relacions familiar i formin part del nucli íntim familiar

7. La doctrina, tal i com es desprèn de les conclusions a què varen arribar l'Associació d'Especialistes en Dret de Successions de Catalunya a la seva jornada de Cervera, destaca la conveniència d'eliminar l'element de culpabilitat de la causa de desheretament que suposa un element d'extrema dificultat probatòria.
8. És important tenir en compte que quan es redacti la clàusula de desheretament es detallin d'una manera clara i concisa tots els elements. No s'hauria de limitar a citar literalment la causa de desheretament. Es tracta de preconstituir una prova per preveure que, si s'impugna l'hereu, que és qui té la càrrega de la prova, pugui defensar que es tracta d'un desheretament just. A més pot resultar útil preveure que, en el cas que el desheretament sigui declarat injust, la llegítima no meritirà interessos i que l'hereu podrà fer front a aquesta de forma fraccionada.
9. Sobre la prova de la causa de desheretament, es constata que encara no hi ha jurisprudència al respecte però si que hi ha alguns criteris dels tribunals que ens poden ajudar a preveure que el desheretament no sigui declarat injust, per exemple com s'ha comentat, l'ús de testimonis propers al nucli familiar i que siguin interrogats per ambdues parts.
10. Als efectes de facilitar que la clàusula de desheretament sigui declarada justa, que es compleixi amb el principi *favor testamenti* i que es protegeixi la darrera voluntat del causant, pot resultar interessant establir que sigui el legitimari i no l'hereu qui hagi de demostrar que es compleixen els elements legals de la causa.

V. JURISPRUDÈNCIA CITADA

- STS de 30.09.1975 (RJ 1975, 3408)
- STS de 26.06.1995 (RJ 1995, 5117)
- STS de 25.09.2003 (RJ 2003, 6442)
- STSJC de 24.04.2003 (RJ 2003, 5394)
- Interlocutòria TSJC de 20.06.2016 (JUR 2016, 174093)
- SAP de Barcelona (Secció 1.^a) 04.04.2000 (JUR 2000, 190162)
- SAP de Barcelona (Secció 19.^a) 468/2004, 20.10.2004 (JUR 2004, 307876)
- SAP de Barcelona (Secció 16.^a) 212/2006, 04.05.2006 (JUR 2006, 272116)
- SAP de Barcelona (Secció 14.^a) 118/2007, 01.03.2007 (JUR 2007, 227641)
- SAP de Barcelona (Secció 14.^a) 37/2014, 13.02.2014 (JUR 2014, 85318)
- SAP de Barcelona (Secció 16.^a) 94/2016, 31.03.2016 (AC 2016, 1043)
- SAP de Barcelona (Secció 16.^a) 108/2016, 13.04.2016 (JUR 2016, 132615)

- SAP de Barcelona (Secció 14.^a) 149/2014, 30.04.2014 (JUR 2014, 135504)
- SAP de Barcelona (Secció 19.^a) 192/2016, 19.05.2016 (AC 2016, 1572)
- SAP de Girona (Secció 2.^a) 335/2004, 18.10.2004 (JUR 2004, 310006)
- SAP de Girona (Secció 1.^a) 133/2016, 26.05.2016 (JUR 2016, 182237)
- SAP de Lleida (Secció 2.^a) 203/2015, 07.05.2015 (JUR 2015, 165513)
- SAP de Tarragona (Secció 1.^a) 481/2013, 18.12.2014 (JUR 2014, 21780)
- SAP de Tarragona (Secció 1.^a) 20/2014, 28.01.2014 (JUR 2014, 46676)

VI. BIBLIOGRAFÍA

- ALBALADEJO, M., *Derecho Civil: I Introducción y parte general, Volumen 2.º: La relación, las cosas y los hechos jurídicos*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.
- ARROYO AMAYUELAS, E., FARNOS AMOROS, E., «Entre el testador abandonado y el legitimario desheredado ¿A quién prefieren los tribunales?», *InDret* (2015/2), Barcelona.
- BADOSA COLL, F., «El poder de disposició en el dret civil català. La constitució i la transmissió negocials dels drets reals», en *La adquisición y la transmisión de derechos reales*, BADOSA COLL, F., GETE-ALONSO CALERA, M.C.), Marcial Pons, 2010.
- BALDUS, C., «¿Hacia un nuevo derecho sucesorio europeo?», *AAMN*, T-IL, curso 2008/2009.
- BARRON ARNICHES, P., «Libertad de testar y desheredación en los Derechos civiles españoles», *InDret* (2016/4), Barcelona.
- BARRON ARNICHES, P., «Els interessos de la llegítima. Un pas més en la consolidació de la doctrina jurisprudencial a propòsit de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de maig de 2012», *Revista Catalana de Dret Privat*, vol. 13, 2013, p. 121-128.
- BINDER, J., *Derecho de sucesiones*, Trad. de la 2.^a Edición alemana y anotado conforme al Derecho español por LACRUZ BERDEJO, J.L., Labor, Barcelona, 1953.
- BORRELL SOLER, A. M., *Derecho civil vigente en Cataluña. V. V: Derecho de Sucesiones por causa de muerte*, Bosch, Barcelona, 1944.
- CAMARA LAPUENTE, S., «New Developments in Spanish Succession Law», *EJCL*, vol. 14.2, October 2010.
- CASTELEIN, C. - FOQUE, R. - VERBEKE, A. (Ed.), *Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives*, Intersentia, Antwerp –Oxford–Portland, 2009.
- DEL POZO CARRASCOSA, P., VAQUER ALOY, A., BOSCH CAPDEVILA E., *Derecho Civil de Cataluña. Derecho de sucesiones*, Marcial Pons, Barcelona, 2009.
- FERRER RIBA, J., «La successió per causa de mort: llibertat de disposar i interessos familiars», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, p. 337-362.

- FLUME, F., *El negocio jurídico*, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998.
- GETE-ALONSO Y CALERA, M.^a C, YSAS SOLANES, M, SOLE RESINA, J., *Derecho de sucesiones vigente en Cataluña*, Tirant lo Blanch, 3.^a ed., Valencia, 2011.
- KREICZER LEVY, S., PINTO, M., «Property and belongingness: rethinking gender-biased disinheritance», *Texas Journal of Woman and the Law*, Fall 2011, Vol 21, p.119-152.
- MAGARIÑOS BLANCO, V., «La libertad de testar», *Revista de Derecho Privado*, n.º 9-10, (septiembre – octubre 2005), pp. 83-94.
- MARTIN PEREZ, J.A., «La protección de las personas mayores y con discapacidad en el derecho de sucesiones de Cataluña», FLORENSA TOMAS C.E. (Dir.), FONTANELLAS MORELL, J.M. (Coord.), *La Codificación del Derecho Civil de Cataluña. Estudios con ocasión del cincuentenario de la Compilación*, Marcial Pons, Barcelona, 2011, pp. 363-376.
- MEDINA ORTIZ, J., GABARRO SANS, M., FRANCO MANJON, R., «Desheretament per manca de relació familiar: Anàlisi jurisprudencial», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, pp. 39-50.
- MIQUEL GONZALEZ, J. M., «Legítima material y legítima formal», *AAMN*, T-IL, curso 2008/2009.
- OSAJDA, K., «An overview of fundamental principles of polish succession law in the light of eventual unification of succession law in the European Union», *International Conference: The Perspectives of Europeanization of Law of Succession*, Riga, 2009.
- PEREZ ESCOBAR, M., «Sucesión intestada y legítima del cónyuge superviviente en el Código civil español. Revisión de fundamentos y planteamiento de futuro», *Anuario Derecho Civil*, Octubre 2007, pp. 1642-1678.
- PINTENS, W., «Need an opportunity of convergence in European Succession Laws», ANDERSON, M., ARROYO AMAYUELAS, E. (Coord.), *The Law of Succession: Testamentary Freedom. European Perspectives*, Europa Law Publishing, Groningen, 2011, pp.3-24.
- PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E., «Pròleg», PRATDESABA RICART, R., LAUROBA LACASA, M.E. (Dir.), *Derecho de sucesiones: Actualidad práctica, legislativa y jurisprudencial*, Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, Thomson Reuters-Aranzadi, Barcelona, 2016, pp.9-10.
- RIBOT IGUALADA, J., «Aliments entre parents: novetats del Codi Civil de Catalunya i jurisprudència recent», *Revista Catalana de Dret Privat*, 13:2013, p. 99-120.
- RIBOT IGUALADA, J., «Comentaris dels articles 451-17 a 451-22 (Desheretament)», EGEA FERNANDEZ, J., FERRER RIBA, J. (Dir.), *Comentari al llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions*, Atelier, Barcelona, 2009.

- ROCA TRIAS, E., *Natura i contingut de la llegítima en el Dret civil català*, Institut d'Estudis Catalans i Càtedra Duran i Bas, Barcelona, 1975.
- RÖTHEL, A., *El derecho de sucesiones y la legítima en el derecho alemán*, Bosch, Barcelona, 2008.
- TARABAL BOSCH, J., «Reflexions sobre el llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions: encerts, interrogants i propostes de reforma», *InDret*, Barcelona, 3/2015.
- TORRES GARCIA, T.F., «Legítima, legitimarios y libertad de testar (síntesis de un sistema)», en *Asociación de Profesores de Derecho Civil, Derecho de Sucesiones. Presente y Futuro*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2006, pp. 173-230.
- VAQUER ALOY, A., «La legítima en el Derecho civil de Cataluña», TORRES GARCÍA, T.F., *Tratado de legítimas*, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, pp.471-515.
- VAQUER ALOY, A., «Reflexiones sobre una eventual reforma de la legítima», *InDret*, Barcelona, 3/2007.
- VAQUER ALOY, A., «La convergencia espontánea del derecho de sucesiones en Europa», *Obligaciones y sucesiones en el derecho comparado*, ARA Editores, Perú 2008, pp.183-204.
- VAQUER ALOY, A., «The Law of Successions», BUSSANI, M. y WERRO, F., (Ed.), *European Private Law: A Handbook*, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, 2009.
- ZIMMERMANN, R. (Ed.), *Freedom of Testation / Testierfreiheit*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012.